

Séminaire 2011-2012 du LAPCOS
« Juger, préjuger, méjuger : processus & interventions »

Coordinateurs : Joël Candau (candau@unice.fr) & Georges Schadron (schadron@unice.fr)

Les interventions ont lieu **le mercredi entre 14h30 et 16h30**
Salle 129 (1^{er} étage) de l'ISHSN de l'Université de Nice-Sophia Antipolis
(Bâtiment de l'Horloge) Campus Saint-Jean d'Angély 3

Mercredi 30 novembre 2011

Olivier Codou

Laboratoire de Psychologie Cognitive et Sociale - Université de Nice
De l'idéologie à la perception sociale, une approche sociocognitive des jugements

Mercredi 29 février 2012

Monique Jeudy-Ballini

Laboratoire d'Anthropologie Sociale – Collège de France
Jugement et décision d'affiliation en contexte de compétition religieuse : le cas des Sulka de Nouvelle-Bretagne (Papouasie Nouvelle-Guinée)

Mercredi 28 mars 2012

Jean Clottes

Préhistorien, Expert international auprès de l'ICOMOS et de l'UNESCO
Expertise de grottes ornées : vraies et fausses peintures et gravures

Vendredi 4 mai 2012

Fabrizio Butera

Psychologue social, Université de Lausanne
L'évaluation, une menace ? Comparaison, compétition, obsession de la réussite : en quoi l'évaluation menace-t-elle l'enseignement ?

Mercredi 23 mai 2012

Olivier Corneille

Psychologue social, Université catholique de Louvain
La consommation alimentaire sous l'angle de la rationalité limitée

Mercredi 13 Juin 2012

Bruno DeCara et Pierre Théroutte

Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales (Université de Nice):
Juger de la pertinence des références dans les moteurs de recherche : savoir ou savoir-faire

Mercredi 27 Juin 2012

Olivier Wathelet

Entreprise SEB et Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales (Nice)

Le jugement comme critère d'expertise culinaire

Le séminaire du LAPCOS est ouvert à tout chercheur ou doctorant intéressé
